

«ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ» ДА ЭМПИРИК ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Р.Д. Дусмуратов

ТДИУ, Бухгалтерия ҳисоби кафедраси профессори, и.ф.д., «Ўзбекистон Олий таълими аълочиси»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051015>

Аннотация. Мазкур мақолада «яшил» иқтисодиёт тадқиқотларнинг методологиясини такомиллаштириш, хусусан уни туркумлашга янгича ёндашувлар ва «яшил иқтисодиёт»да тадқиқот методларини шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: «яшил иқтисодиёт»; барқарор ривожланиш; яшил иқтисодиёт методологияси, махсус методлар ва ёндашувлар.

Аннотация: В настоящей статье даны предложения и рекомендации по совершенствованию методологии исследования, в частности новые подходы к классификации и формированию методов исследования в «зеленой экономике»

Ключевые слова: «Зеленая экономика»; устойчивое развитие; методология зеленой экономики, специальные методы и подходы.

Annotation: This article provides proposals and recommendations for improving the methodology of «green economy» research, in particular; new approaches to its categorization and the formation of research methods in dissertation works.

Key words: «green economy»; sustainable development; green economy methodology, special methods and approaches.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30-январдаги ПФ-16-сон «Ўзбекистон-2030» стратегиясини «Атроф-муҳитни асраш ва «яшил иқтисодиёт» йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» Фармонида «барча йўналишларда инновацион фаолиятни кенг жорий этиш, илмий тадқиқотларни ва инновацион ташаббусларни қўллаб-қувватлаш»[1], алоҳида, 12-мақсад этиб белгиланган. Албатта, ушбу мақсадни амалга оширишни таъминлайдиган илмий изланишлар самараси «яшил иқтисодиёт»ни тадқиқ қилишнинг замонавий услубларини шакллантириш ва пухта ўзлаштиришини талаб этмоқда.

«Яшил иқтисодиёт»нинг назарий-методологик муаммолари билан дунё миқёсида кўплаб олимлар шуғулланмоқда. Жумладан, хорижлик олимлар: Boland E[3], Kennet M. and Heinemann V[4], Терешина М.В, Башмаков И.С. [5], Бобылев С.Н. [6], Бочко В.С. [7], Каминов А.А[8] ва б.

Ўзбекистонда бу борада таникли иқтисодчи олимлардан: А.В.Ваҳобов, Ш. Хажибакиев, Г.Утемуратова, Т.Жиёмуратов[2], И.А.Носиров[9], Л.Н. Хазраткулова, Х.Б. Эркинова[10], К.Э. Раджапов, Б.К. Эркаева [11] ва б. тадқиқот олиб бормоқдалар.

«Яшил иқтисодиёт»да эмпирик тадқиқотларнинг иккита асосий эмпирик методи: *кузатиш* (иқтисодий тадқиқотларда кузатиш) ва иқтисодий эксперимент тўғрисида сўз юритилади. Эмпирик тадқиқотлар кузатиш методи билан бошланади ҳам, якунланади ҳам,

илмий эксперимент эса, хусусан иқтисодий тадқиқотларда жуда кам қўлланилмоқда, истисно тариқасида учраб туради. Лекин, бу метод ҳам ўзининг тарихига эга ва ҳатто экспериментал тадқиқотлар учун Нобель мукофоти совриндорлари ҳам бўлган. Масалан, америкалик иқтисодчи Вернон Ломак Смит (ингл. *Vernon Lomax Smith*; 1927 йил 1 январиди, Канзас штатида туғилган). 2002 йилда «муқобил бозор механизмларини таҳлил қилишда лаборатория экспериментлари эмпирик иқтисодий таҳлилнинг воситаси эканлигини асослаганлиги учун»[13,14] иқтисодиёт бўйича Нобел мукофоти лауреати бўлган. У экспериментал иқтисодиёт асосчиси (ҳаммуаллифлари билан бирга) ҳисобланади[12].

Ғарбда иқтисодий эксперимент муаммоларини ишлаб чиқиш бўйича иқтисодиёт илмининг намоёндаларидан: В. Смит[15], Д. Канеман[16], М. Алле[17], А. Тверски[18]лар салмоқли улуш қўшганлар.

Собиқ Совет Иттифоқида, хусусан 1970-1980 йиллар оралиғида иқтисодий тадқиқотлар методи сифатида экспериментлар кенг қўлланилган. Социалистик иқтисодиётни экспериментлаштириш билан боғлиқ барча ислохотларнинг умумий салбий оқибатлари ҳозирги кунда маълум, аммо қилинган меҳнат бекор кетмаган. Бари бир ҳам, иқтисодий экспериментлар ўтказиш бўйича маълум методологик база яратилган.

Фикримизча, Янги Ўзбекистон иқтисодий маконида «яшил иқтисодиёт»ни барпо этиш ва ривожлантиришимиз учун аввало, унинг фанлараро синтезланган янги фан сифатидаги предмет соҳасини тўғри шакллантириш, қолаверса методологиясини ишлаб чиқиш лозим. Фикримизча, сўнгги ҳолат учун эмпирик илмий тадқиқотлар учун «яшил иқтисодиёт»да кузатиш ва экспериментлар ўтказишга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бунинг учун ушбу методларнинг мазмун-моҳияти, туркумланиши ва қўлланиш хусусиятларини очиб бериш зарур.

Шу боис, мазкур мақоланинг **мақсади** «яшил иқтисодиёт» тадқиқотларида *кузатув ва эксперимент* методларининг моҳияти, туркумланиши, қўлланилиш хусусиятлари ва муаммоли жиҳатларини очиб бериш ҳамда эксперимент методларини татбиқ қилишнинг истиқболли йўналишларини аниқлашдан иборат.

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги **вазифалар** белгиланди:

- социологик кузатиш турларидан бири сифатида «яшил иқтисодиёт»да кузатишнинг эмпирик моҳиятини очиб бериш ва моҳиятини аниқлаштириш;

- «яшил иқтисодиёт»да кузатишнинг ўлчаш ва мониторинг амаллари билан боғлиқлигини, сўнгисининг иқтисодий тенденцияларни очиб бериш ва прогнозлашдаги аҳамиятини баён қилиш;

- «яшил иқтисодиёт»да экспериментнинг моҳиятини ва мақсадини, гипотезани текшириш методи сифатидаги хусусиятларини ёритиш;

- «яшил иқтисодиёт»да экспериментнинг эмпирик илмий тадқиқот методи сифатида самарали қўлланилмаётганлигининг сабабларини ва уни илмий тадқиқотларга татбиқ этишнинг асосий йўналишларини аниқлаш.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Ҳодисалар, воқеалар ва ҳатти-ҳаракатларнинг тадқиқотчи томонидан бевосита акс этирилиши натижасида эмпирик фактлар тўпланади. Эмпирик фактларга илмий-маданий тил ёрдамида ишлов берилиб, улар илмий фактларга айлантиради, жамланади ва муайян ҳодисанинг илмий тилдаги баёнини ташкил этади.

Умуман илмий, хусусан иқтисодий тадқиқотларда ҳам, иккита асосий эмпирик метод мавжуд: *кузатиш* ва *эксперимент*. Аввало, кузатишни эмпирик тадқиқотлар методи

сифатида, умумий тарзда таърифлашга ҳаракат қиламиз.

Кузатиш – бу соғлом ҳис-туйғу аъзолари (улар бешта - кўриш, тинглаш, ҳидлаш, тоттиш, ушлаб-силаш) орқали бирламчи маълумотларни олиш мақсадида ташиқи дунёнинг табиий шароитларида содир бўлган ҳодисаларни мақсадга йўналтирилган, ташкилий ва тафаккур этган ҳолда тўплаш услуги.

Бу ерда учта ҳолатга эътибор қаратиш зарур: *биринчидан*, кузатиш экспериментдан фарқли ўлароқ, мутлақо табиий шароитларда ўтказилади. Батафсилроқ айтганда, кузатувчи (тадқиқотчи) ўз тадқиқотларининг дастлабки босқичларида кузатиш объектининг бирламчи шарт-шароитларини ўзгартирмайди. *Иккинчидан*, кузатувчи (тадқиқотчи) объектни нафақат кузатади, балки унда кечаётган жараёнларни ақлий тафаккурдан ўтказиши (ҳар қандай эмпирик факт, қоидага кўра, аввалбошидан ўзида қандайдир назарий талқин мужассам этган бўлади). *Учинчидан*, кузатувчи (тадқиқотчи) деганда (бу ерда, биринчи навбатда, айнан унинг ўзи, шахси тўғрисида сўз юритилади) жамиятдан ажралиб қолган ва яқка индивид эмас, балки кузатиш чоғида унга қадар тўпланган эмпирик материал ва бу материалнинг назарий талқинидан фойдалана оладиган малакали шахс, жамиятнинг зиёли қатламига мансуб одам тушунилади.

Кузатишнинг ҳар хил турлари мавжуд ва бу туркумлашни ижтимоий кузатишларга ҳам, иқтисодий кузатишларга ҳам татбиқ қилиш мумкин.

Биринчидан, юқорида таъкидлаганимиздек, кузатиш тадқиқотчи иштирок этадиган ва унинг иштирокисиз (оддий) бўлиши мумкин. *Иштирокисиз кузатув* – бу ташқаридан, объектда кечаётган жараёнларга аралашмасдан амалга ошириладиган пассив кузатиш бўлиб, бунда тадқиқотчи қандайдир ижтимоий жараённи ўз имкони етгунича ёки берилган имкон даражасида оддий тарзда кузатади. Тадқиқотчи иштирок этадиган кузатиш кузатилаётган ижтимоий жараён ёки ҳодисада унинг бевосита иштирокини назарда тутди. Бунда тадқиқотчининг ўзи кузатилаётган ижтимоий муҳитга киради (ижтимоий гуруҳ, жамоа ва ҳ.к.) ва ёки очик, ёки ёпиқ усулда ўзининг тадқиқотлари учун зарур бўладиган эмпирик маълумотларни тўплайди. Айни чоғда тадқиқотчи унга тадқиқот учун зарур бўладиган эмпирик фактлар вужудга келишини рағбатлантириши ҳам мумкин.

Иккинчидан, кузатиш дала ва лаборатория шароитида амалга оширилиши мумкин. Дала кузатувлари табиий муҳитда ва табиий шароитларда амалга оширилади, лаборатория кузатувлари учун эса, аксинча, маълум сунъий шарт-шароитлар (масалан, бино, лаборатория жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва ҳ.к.) зарур бўлади. Лекин, лаборатория кузатувлари ва лабораторияда ўтказиладиган экспериментларни бир хил тушуниш мумкин эмас. Лаборатория кузатувларида кузатувчи тадқиқ қилинаётган жараёнларга сунъий равишда аралашмайди ва уларни йўналтирмайди, балки у кузатувни имкон қадар тўлақонлироқ ўтказиш учун кузатилаётган жараёнларни ўзига қулайроқ, «комфорт» шароитларга «кўчиради».

Учинчидан, иқтисодий кузатувлар стандартлаштирилган ва стандартлаштирилмаган турларга ҳам бўлинади.

Биринчи, яъни стандартлаштирилган кузатувда тадқиқотчи олдиндан батафсил ишлаб чиқилган тартиб-қоидалар бўйича ҳодисаларни рўйхатга олиб боради. Бошқача айтганда, стандартлаштирилган кузатув мазкур кузатувнинг тартиб-таомиллари билан қатъий белгилаб қўйилган шарт-шароитларга риоя қилинган ҳолда амалга оширилади. Стандартлаштирилмаган кузатув эса умумий принципиал режа асосида амалга оширилади. Кузатувнинг бу шакли эса, қандайдир умумий режага мувофиқ ўтказилсада, ўзига хос

«эксперимент» ҳисобланади.

Ва ниҳоят, *тўртинчидан*, кузатувлар *актор*¹ ва *вербал* турларга бўлинади. Биринчи ҳолатда тадқиқотчи одамларнинг ҳатти-ҳаракатлари ва амалларини бевосита ўзи рўйхатга олиб борса, иккинчи ҳолатда эса бошқа одамлардан оғзаки, вербал олинган ахборотларни рўйхатга олиш воситасида кузатиш олиб боради.

«Яшил иқтисодиёт»да *эксперимент* деганда хўжалик амалиётининг муайян шароитларида қонуниятлардан фойдаланиш шакллари ва методлари тўғрисидаги илмий гипотезаларни текширишга йўналтирилган, тадқиқотлар методи ва бошқарув тушунилиб, унинг асосини тадқиқ қилинаётган объектни, унинг фаолият кўрсатиш шарт-шароитларини атайлаб ўзгартирган ҳолда кузатиш ташкил этади.

Шундай қилиб, «яшил иқтисодиёт»да *эксперимент*, иқтисодий гипотезаларни тайинланиши ва вақти бўйича текширади ва ушбу гипотезаларнинг тасдиқланишига қараб, қонуниятларни билиш ҳамда такомиллаштириш методи ҳисобланади.

Иккинчи маъносида *эксперимент* – бу хўжалик жараёнига фан ёки ишлаб чиқариш амалиёти доирасидан ташқарида, ҳар қандай инновация (онгли, олдиндан мўлжалланган (ҳисоб-китоб қилинган) ёки стихияли, импульсив) киритилиши.

Эксперимент ижтимоий *экспериментлар* орасида алоҳида ўринга эга бўлиб, уни мақсадлари бўйича қуйидагича туркумлаш мумкин: а) илмий тадқиқот мақсади; б) ишлаб чиқариш мақсади; в) педагогик мақсад.

Демак, биринчи туркумланиши, бу ҳолатда *экспериментларнинг илмий тадқиқот, илмий-ишлаб чиқариш* ва *педагогик* мақсадларига бўлинишидир. Табиийки, илмий тадқиқот мақсадидаги иқтисодий *эксперимент* соф илмий мақсадни, илмий-тадқиқот *эксперименти* илмий ва ишлаб чиқариш(хўжалик) мақсадларини бирлаштиради, педагогик *эксперимент* эса (масалан, иш ўйини шаклидаги) илмий ва педагогик мақсадларни уйғунлаштиради.

Экспериментлар туркумининг кейингиси – бу тадқиқотчи *иштирок этадиган* ва *иштирок этмайдиган экспериментларга* бўлиниши.

Тадқиқотчи *иштирок этадиган экспериментлар* ўхшаш бўлган социологик ёки психологик *экспериментлар* каби кенг тарқалмаган. Эҳтимол, бу тадқиқотчининг ўзи иқтисодий жараёнларга фаол аралашганидан кўра, тадқиқотлар самарадорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан, холис ва ортиқча иштиёқларсиз кузатувчи ролини бажаришининг афзаллиги билан боғлиқдир. Мазкур *экспериментнинг* натижаларидан тадқиқотчининг моддий манфаатдор эмаслиги ҳамда уларнинг нотўғри талқин қилинмаслиги ҳам, айнан мана шу билан белгиланади.

Экспериментларнинг навбатдаги йирик туркуми уларнинг идеал *экспериментлар* ва предметли (буюмлашган, моддий) *экспериментларга* бўлиниши билан боғлиқ.

Идеал экспериментлар – бу мавҳум (абстракт) усулда ўтказиладиган *экспериментлар* бўлиб, бунда *моддий буюмлар* ва *воситалар иштирок этмайди* (албатта, уларнинг қозоғда ёки бошқа ахборт ташиувчиларида акс эттирилишидан ташқари). Таъкидлаш жоизки, идеал ва предметли *экспериментлар* ўртасидаги чегара шартли бўлиши мумкин. Масалан, компьютердаги иш ўйинини бир вақтнинг ўзида, ҳам идеал, ҳам предметли *эксперимент* деб ҳисоблаш мумкин.

Идеал *экспериментларнинг* асосий турлари қуйидагилар ҳисобланади:

1) математик *эксперимент* (бу масала китобнинг кейинги бобида батафсил

¹ Социологияда *актор* деб жамоатчиликда қандайдир тарзда ҳаракат қилувчи шахс тушунилади.

ёритилади);

- 2) фикран ўтказиладиган эксперимент;
- 3) виртуал иш ўйини (компьютерда ва ҳ.к.).

Предметли экспериментлар – бу ҳаққоний воқеликда ва моддий ашёлардан фойдаланган ҳолда ўтказиладиган экспериментлар. Предметли экспериментларни ҳам, кузатув методи каби, *дала (очиқлик) шароитидаги экспериментлар* ва *лаборатория экспериментлари*га бўлиш мумкин.

Хулосалар. 1. Кузатиш – «яшил иқтисодиёт»даги фактларни мақсадли, ташкиллаштирилган ва анланган ҳолда тўплаш усули. Бундай кузатишнинг пировард мақсади «яшил иқтисодиёт»даги фактларни кенг қамровли ва тўлиқроқ баён қилишдан иборат. Ушбу тартибда баён қилинган ушбу фактлар маълум даражада яқунланган, яхлит тизимни ташкил этиб, унга кейинчалик назарий таҳлил қўлланиши мумкин.

2. «Яшил иқтисодиёт»да кузатиш *ўлчаш* ва *мониторинг* билан чамбарчас боғлиқ. *Ўлчаш* – эмпирик тартиб-таомил бўлиб, унда қандайдир хўжалик объекти ёки унинг ўлчамлари у(лар)нинг маълум бир эталон(лар)и билан таққосланиб, яқуний натижаси маълум бир шкалада ифодаланади. Мониторинг - кузатишнинг махсус тури бўлиб, қандайдир хўжалик жараёнлари ва ходисалари устидан мунтазам кузатув ўрнатиш, тахмин қилинаётган ўзгаришларни баҳолаш, у ёки бу тенденцияларни очиқ беришни ва прогнозлашни ўз ичига олади.

3. Эксперимент – қандайдир хўжалик ходисасини унга фаол таъсир ўтказиш йўли билан илмий ёки илмий-ишлаб чиқариш мақсадида тадқиқ қилиш. Бунда мазкур экспериментнинг олдиндан белгилаб қўйилган мақсадларига мувофиқ янги шарт-шароитлар яратилади ва хўжалик жараёнининг бориши керакли йўналишда ўзгартирилади ёки унинг ўзи моделлаштириш воситасида қайта барпо этилади. Экспериментнинг асосий мақсади бу маънода у ёки бу илмий гипотезани сунъий шароитларда текшириб кўриб, тасдиқлаш ёки рад этишдан иборат.

4. «Яшил иқтисодиёт»да экспериментал тадқиқотлар заруратга айланиб бормоқда. «Яшил иқтисодиёт»нинг шаклланиши, янги техника ва технологияларнинг кашф этилиши экспериментларни илмий тадқиқотларнинг тўлақонли методига айлантормоқда. Лекин ушбу метод «яшил иқтисодиёт»да самарали ва етарли даражада қўлланилмаяпти. Фикримизча, «Яшил иқтисодиёт»га экспериментал методларни татбиқ қилишнинг истиқболли йўналишлари сифатида қуйидагиларни кўрсатишимиз мумкин:

- микроиқтисодий муҳитда ва алоҳида айрим иқтисодий вазиятларда шахснинг иқтисодий хулқ-атворини белгилайдиган *иррационал стандартларни* ишлаб чиқиш;

- барча тур ва шакллардаги иш ўйинлари кўринишида ўтказиладиган иқтисодий экспериментларни ишлаб чиқиш;

- фанлараро (иқтисодий-экологик, иқтисодий-биологик, иқтисодий-зоологик, «яшил иқтисодиёт»да педагогик ва ҳ.к.) экспериментларни ишлаб чиқиш ва ривожлантириш;

- «яшил иқтисодиёт»да экспериментал тадқиқотларнинг принципларини лаборатория шароитларидан очиқлик (дала) шароитларига кўчириш;

- «яшил иқтисодиёт»да экспериментлар орқали моделлаштириладиган вазиятларнинг сонини кўпайтириш.

Шундай қилиб, юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш жоизки, «яшил иқтисодиёт» тадқиқотларида экспериментал методларнинг келажаги катта. Шундай экан, унга бўлган муносабатни бутунлай ўзгартириш лозим ва фанлараро синтезнинг тараққиёти

хам кўп жихатдан мана шунга боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30-январдаги ПФ-16-сон «Ўзбекистон-2030» стратегиясини «Атроф-муҳитни асраш ва «яшил иқтисодиёт» йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» Фармони, <https://lex.uz/ru/docs/7369703>
2. А.В.Ваҳобов, Ш. Хажикакиев, Г.Утемуратова, А.Исмаилова, Т.Жиемуратов. «Зеленая экономика» Учебник. – Т.: Издательство «Инновационное развитие» 2023, 208 с.
3. Boland E. The Foundation of Economic Method. L. 1982. 1-2
4. Kennet M. and Heinemann V. Green Economics: setting the scene. Aims, context, and philosophical underpinning of the distinctive new solutions offered by Green Economics // Int. J. Green Economics. Vol. 1. Nos. ½. 2006. P. 68-102
5. Терешина М.В, Башмаков И.С. Развитие методологической концепции «Зеленой» экономики в контексте местных сообществ // Лесотехнический журнал. 2017. №4 (28). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiemetodolo-gicheskoy-kontseptsii-zelenoy-ekonomiki-v-kontekste-mestnyh-soobschestv> (дата обращения: 28.05.2019).
6. Бобылев С.Н. «Зеленая» экономика для России: новые подходы и индикаторы. Мат. 12-й междунар. конф. РОЭЭ. Иркутск, 2013, с. 13-16
7. Бочко В.С. Зеленая экономика: содержание и методология познания [Текст] / В.С. Бочко // Известия УрГЭУ. – 2016.- №3 (65). – С. 5-13
8. Каминов А.А. Роль человеческого капитала в процессе становления зеленой экономики XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»
9. И.А.Носиров. Будущее за зеленой экономикой: вопросы и решения для национального развития, <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences>.
10. Л.Н. Хазраткулова, Х.Б. Эркинова. Зеленая экономика как путь устойчивого развития: мировой опыт и национальные стратегии, <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/89967>
11. К.Э. Раджапов, Б.К. Эркаева. Роль зелёной экономики в формировании бизнес-модели устойчивого развития, <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28186>

Интернет сайтлар

12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Смит,_Вернон.
13. Пресс-релиз Нобелевского комитета по экономике за 2002 год.
14. Winners of the Nobel Prize for Economics. Encyclopædia Britannica.
15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Смит,_Вернон.
16. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ресурсная_теория_внимания_Д._Канемана
17. https://ru.wikipedia.org/wiki/Алле_Морис
18. https://ru.wikipedia.org/wiki/Тверски,_Амос